

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASRIDA NAVOIY ASARLARIDAGI AYOLLAR TIMSOLIDA KOMILLIK ETIKASI

Mahbuba Majidova

Toshkent amaliy fanlar universiteti
“Pedagogika” kafedrasida katta o’qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar jamiyatning har bir jabhasiga ta’sir ko’rsatayotgani, internet, mobil ilovalar, sun’iy intellekt, blokcheyn va boshqa innovatsion vositalar yordamida hayotimiz osonlashgan va ulkan imkoniyatlar yaratilgan. Ammo, bu imkoniyatlarni qanday va kim tomonidan ishlatilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ayollar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, nafaqat iqtisodiy mustahkamlik, balki jamiyatdagi o’rni, huquqiy tenglik va odamiylik masalalarini ham o’z ichiga oladi. Buyuk o’zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy asarlarida ayollar timsoli orqali komil inson g’oyalari targ’ibining ayrim jihatlari o’rganiladi.

Kalit so’zlar: Raqamli texnologiya, internet, mobil ilovalar, sun’iy intellekt, blokcheyn, innovatsion vositalar, Alisher Navoiy asarlarida ayollar timsoli.

ABSTRACT:

In this article, digital technologies affect every aspect of society, the Internet, mobile applications, artificial intelligence, blockchain and other innovative tools have made our lives easier and created great opportunities. However, how and by whom these opportunities are used is also important. The use of digital technologies, especially for women, involves not only economic stability, but also their place in society, legal equality and humanity. In the works of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi, some aspects of the promotion of ideals of a perfect person are studied through the image of women.

Keywords: Digital technology, Internet, mobile applications, artificial intelligence, blockchain, innovative tools, representation of women in the works of Alisher Navoi.

Bugun jamiyatning deyarli hech bir muammosini, hatto, kelajagi buyuk davlat qurish vazifasini ham ayollar ishtirokisiz hal etish mushkul. Jamiyat o’zgarayotgan, ong yangilanayotgan bir zamonda yashayotgan ekanmiz, bu masalalarni hal qilishda

bugungi ayollarimizning mavqei qanday bo'lishi kerak? Yoki, umuman, ayol ma'naviyati deganda nimalarni tushunishimiz ozim? Bu savollarga javob topishdan oldin "ayol" so'zining ma'nosiga bir e'tibor beraylik. Asli arabcha "ayol" so'zi "oila" kalimasi bilan o'zakdosh. Eski tilimizda "oila a'zolari" tushunchasi "ahli ayol" birikmasi bilan ifodalangani shundan. Chindan ham, oilaning fayzu barakasi ko'p jihatdan ayolga bog'liq. Xalqimiz bekorga ayollarimizni "uy bekasi", "xonadon farishtasi" deb ulug'lamaydi. Demak, ayol ma'naviyati – oila ma'naviyati tushunchasining uzviy qismini tashkil etadi. Farzandni kamolga yetkazish oilaviy tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlanadi. Oiladagi o,,g,,ilqizlarimizning qanday insonlar bo,,lib yetishishi hammadan burun ayollarimizga vobasta. Shuning uchun aksariyat buyuk qalam sohiblari ayollar timsolida ham komil inson g'oyasi targ'ibini amalga oshirishgan. Rost, o'zbek ayoli zimmasiga o'ta milliy, sharqona ma'naviyatni saqlab qolish va uni yanada yuksak darajalarda, zamonaviy asoslarda davom ettirish mas'uliyati yuklangan. Hayo, ibo, iffat, farosat, nazokat, samimiylik, kamtarlik, oqilalik, uddaburrolik... Eh-he, chinakam ma'naviyatli ayollarimizga xos qanchadan-qancha fazilat bor! Xususan, o'zbek ayolidagi vafodorlikni aytmaysizmi? Bu jihatdan millatimizga jahonning hech bir xalqi teng kelolmasa kerak. Ayol ko,,hna Sharqda hayo va ibo timsoli hisoblanadi. Ayol mavzusi poetik ifodasining yorqin namunasi buyuk mutafakkir so,,z mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy ijodida ko'rishimiz mumkin. Alisher Navoiy o'zining g'azallarida go'zal ayol siymosining takrorlanmas namunasi yaratgan. Mutafakkir g'azallarida ayol timsoli yuksak hurmat cho'qqisiga ko'tarilgan. Uning g'azallarida ayolning jamiyatdagi o'rni, qalb tug'yonlari nazm ipiga marjondek tiziladi, nasriy va nazmiy asarlarida yaratilgan ajoyib obrazlari orqali insonparvarlik g'oyalari ilgari suriladi.

Raqamli texnologiyalar, o'zining dinamik rivojlanishi bilan, ayollarga yangi imkoniyatlar yaratishda, ularning o'zini anglashida va jamiyatda faol ishtirok etishida katta o'rin tutadi. Ayollar turli sohalarda faoliyat yuritib, yangi texnologiyalarga asoslangan mahsulot va xizmatlarni yaratishda muhim rol o'ynashadi. Biroq, bu texnologiyalarni ishlatishda nafaqat imkoniyatlar, balki xavf-xatarlar ham mavjud. Masalan, internetdagi gender ta'qiblar, ma'lumotlar maxfiylikning buzilishi, onlayn tahdidlar va noto'g'ri axborotlar kabi muammolar ayollarni ko'proq xavf ostiga qo'yishi mumkin. Raqamli texnologiyalardan foydalanishda komillik etikasiga amal qilish zarur. Komillik etikasi deganda, shaxsning axloqiy me'yorlarga rioya qilgan holda, raqamli texnologiyalardan foydalanishi tushuniladi. Ayollar timsolida komillik etikasi, birinchi navbatda, texnologiyalardan foydalanishda gender tengligini ta'minlashni, shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligini va shaxsiy hayotni himoya

qilishni anglatadi. Ayollarni raqamli sohada faolroq ishtirok etishga undash va ularga kerakli bilim va ko'nikmalarni o'rgatish, komillik etikasining bir qismi hisoblanadi.

Navoiy yaratgan ayollar nafaqat tashqi husn bilan, balki, o'z aql va farosatlari bilan ham ajralib turadilar. Ularning jamiyat bilan munosabatlari, atrofdagilar bilan muomala madaniyatlari, savol-u javoblari, muhokama va mulohazalari buning yaqqol dalilidir. Shunday ayollardan biri Mehinbonu hisoblanadi. Mehinbonu adolat homiysi, buyuk iste'dod egasi sifatida ta'riflanadi. Navoiy ijodidagi ayol obrazlari ichida alohida o'rin tutgan, oqila va adolatli bir malikaning namunasidir.

Mehinbonuga shunday ta'rif beriladi: Ki bu kishvardakim rashki jinondir, Bukun ismatpanohi hukmrondur. Agarchi soya solmas boshig'a toj, Va lekin tojvarlardin olur boj, Belin garchi kamar topmay kamohi, Vale zarrin kamarlardur sipohi. Bu yanglig,,durki fahm etting sifotin, Mehinbonu debon davr ahli otin. "Sab'ai Sayyor" asaridagi chang chaluvchi Dilorom timsoli, vafodor ayol qiyofasi o'ziga xos, usta san'atkorligi go'zal ko'rinishlar orqali ifodalab beradi. Dilorom obrazi Bahromning Navoiyning salaflari ijodida Ozoda va Fitna nomlari bilan talqin etilgan sozanda kanizagiga borib taqalsa-da, Diloromning sozanda, dono, oshiqligini nazarda tutsak va muallifning dostonidagi ishoralariga e'tibor beradigan bo'lsak, donolik, go'zallik va musiqa homiysi hisoblanadi.

Demak, Alisher Navoiy bobokalonimiz ayollarga shunday e'tibor qaratgan ekanlarki bugungi kunda raqamli texnologiyalarni o'rganish, ishlatish va ishlab chiqarishda ayollar sonining oshishi zarur. Bu nafaqat iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiradi, balki jamiyatdagi rollarni tenglashtirishga ham yordam beradi. Shuningdek, ayollarni texnologiyalar haqida xabardor qilish, ularga o'z imkoniyatlarini qanday kengaytirishlarini tushuntirish kerak. Bunda, nafaqat ta'lim tizimi, balki o'quv dasturlari, online kurslar va qo'llab-quvvatlash tizimlari muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni ishlatishda gender tengligini ta'minlash muhim omil bo'lib qolmoqda. Ayollarni texnologik inqilobga jalb qilishda adolat va tenglikni ta'minlash zarur. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni yaratishda va rivojlantirishda erkaklar ko'proq ishtirok etishadi. Biroq, ayollar o'zlari uchun yangi va innovatsion yechimlarni ishlab chiqishda ham muvaffaqiyatli bo'lishlari mumkin. Raqamli texnologiyalarni ishlatishda komillik etikasi, ayollarga ularning huquq va imkoniyatlarini cheklamagan holda, to'liq erkinlik va tenglikni ta'minlashi kerak. Ayollarni raqamli texnologiyalarni ishlatishda eng ko'p xavotirga soladigan masala ularning maxfiylik va xavfsizlik masalalari bo'ladi. Internetda ayollar ko'pincha tajovuzkorlikka, bullyingga yoki hatto kiberhujumlarga uchraydilar. Bu holatlarning oldini olish uchun davlat va jamiyat

tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimlari yaratish zarur. Komillik etikasi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va xavfsiz muhit yaratishda ham o'z aksini topishi kerak.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ayollarni raqamli texnologiyalarni ishlatishga jalb qilish, ularni ta'lim bilan ta'minlash va gender tengligini ta'minlash komillik etikasining asosiy yo'nalishlaridir. Shuningdek, texnologiyalarni ishlatishda xavfsizlik, maxfiylik va axloqiy me'yorlarga rioya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar yordamida ayollar o'z imkoniyatlarini kengaytirib, jamiyatda o'zining to'liq o'rnini topishi mumkin. Bunda, jamiyat, davlat va texnologiya kompaniyalarining hamkorligi katta ahamiyatga ega. Komillik etikasini raqamli texnologiyalar sohasida amaliyotga tadbiq etish, nafaqat ayollarning huquqlarini himoya qilish, balki butun jamiyatda adolat va rivojlanishga hissa qo'shish demakdir.

REFERENCES:

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 7. – Toshkent: Fan, 1991.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 11. – Toshkent: Fan, 1993.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 12. – Toshkent: Fan, 1996.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik. T. 17. – Toshkent: Fan, 2001.
5. Olim S. Naqshband va Navoiy. – Toshkent: O'qituvchi, 1996.
6. Фазилова Л. А. The role of mobile applications in learning dentistry // Stomatologiya. – 2018. – №. 2. Page-86-90.
7. Фазилова Л. А. “Масофавий таълимни ташкил этишда онлайн маърузалардан фойдаланишнинг назарий-методологик аҳамияти”. // “Замонавий тиббий олий таълим: муаммолар, хорижий тажриба, истиқболлар” мавзусидаги VII ўқув-услубий анжуман тўплами. – УДК: 004-37.018.43, ТДСИ-2018. – №. 2. 222-228-бетлар.
8. Фазилова Л. А. “Ёшларнинг медиасаводхонлигини оширишда медиатаълимнинг ўрни” // “Олий тиббий таълим тизимининг Марказий Осиёда таълим «ХАБ»ини ташкил этиш йўлидаги ислохотлари” Халқаро ўқув-услубий анжуман тўплами. ТДСИ-2020. 401-404-бетлар.